

ISHCHI KUCHIGA TALAB VA TAKLIFNI ISTIQBOLLASHTIRISH

*Farg‘ona davlat universiteti Sirtqi bo‘limi
Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida o‘qituvchilari:
Raximova Kizlarxon Ne‘matjon qizi
Axmadaliyeva Mohigul Kadirovna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishchi kuchi, talab va taklif tushunchalari haqida yoritib berilgan. Shuningdek talab va taklifni ishchi kuchiga o‘zaro bog‘liqligi yozilgan.

Tayanch iboralar: Ishchi kuchi, talab tushunchasi, taklif tushunchasi, bozor iqtisodiyoti, bandlikni ta‘minlash, mehnat resurslari, bandlik va kambag‘allik

Kirish. Ishchi kuchi ([inglizcha: Labor force](#), [nemischa: Erwerbs person enpotenzial](#)) — bu [inson](#) aqliy va jismoniy qobiliyatlarining yig‘indisi [1] bo‘lib, [jamiyatning](#) asosiy ishlab chiqaruvchi kuchi hisoblanadi. Ishchi kuchi [mehnat](#) qobiliyatiga ega bo‘lgan kishilar uchun xosdir. Lekin ishchi kuchi insonning o‘zi emas yoki uning [mehnati](#) ham emas, uning qobiliyatidan iboratdir. Jamiyatning milliy mahsuloti hisobiga [ishlab chiqarishning](#) moddiy-ashyoviy omillariga emas, balki shaxsiy omili, ya‘ni ishchi kuchi ham takror ishlab chiqariladi.

Ishchi kuchining miqdori mamlakat aholisining mehnat faoliyatiga layoqatli bo‘lgan qismi orqali ifodalanib, u ishchi kuchi resurslari deb ham ataladi. Insonning ishchi kuchi resurslari tarkibiga kiritilishining asosiy mezon bo‘lib uning yoshi va mehnatga bo‘lgan qobiliyati hisoblanadi.[2]

Odatda ishchi kuchi resurslari tarkibiga 16 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan [erkaklar](#), 16 yoshdan 55 yoshgacha bo‘lgan [ayollar](#) kiritiladi. Lekin ijtimoiy ishlab chiqarish va boshqa sohalarida band bo‘lgan nafaqaxo‘rlar ham ishlashi mumkin. Ishchi kuchi resurslarining **faol** va **potensial** qismi farqlanadi. Ijtimoiy ishlab chiqarishda band bo‘lgan shaxslar ishchi kuchi resurslarining **faol qismi** hisoblansa, ishlab chiqarishdan ajralgan holda o‘qiyotganlar va vaqtinchalik uy xo‘jaligida band bo‘lganlar **potensial qismi** hisoblanadi. **Ishchi kuchini takror hosil** qilish insonning jismoniy kuchlari va aqliy qobiliyatlarini uzluksiz qayta tiklab va ta‘minlab turish, ularning mehnat malakasini muttasil yangilab va oshirib borish, umumiy bilim va kasbiy darajasi o‘shirishni ta‘minlash demakdir. Ishchi kuchini takror yaratish xodimlarni ishlab chiqarishga jalb etishni, tarmoqlar, korxonalar, mintaqalar o‘rtasida ishchi kuchi resurslarini taqsimlash va qayta taqsimlashni, ularning xodimlarga bo‘lgan [ehtiyajlari](#) qondirilishini va ayni paytda mavjud ishchi kuchining [ish](#) bilan to‘la va samarali band bo‘lishini ta‘minlaydigan ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmini yaratishni ham o‘z ichiga oladi. Ishchi kuchini takror hosil qilish nisbatan mustaqil iqtisodiy va ijtimoiy muammo bo‘lib, bu muammoning ayrim tomonlari aholining tabiiy harakatlari shaklida namoyon bo‘ladi. Shu sababli ishchi kuchini takror hosil qilishning asosi aholining tabiiy ko‘payishi hisoblanadi.

Ishchi kuchi bozori

Mavjud qonunlikka muvofiq ish bilan bandlik deganda fuqorolarning qonunda taqiqlanmagan va ularga daromad keltiradigan faoliyat turi bilan shug‘ullanishlari tushuniladi. Ko‘pchilik iqtisodiy adabiyotlarda qayd qilinganidek:

“Bandlik mehnat qobiliyatiga ega bo‘lgan va mehnat qilishga ishtiyoqi bor kishilarning ishga joylashib foydali mehnat bilan mashg‘ul bo‘lishlaridir”. Ish bilan band

aholiga yollanib ishlovchilar va o'zlarini mustaqil ravishda ish bilan ta'minlagan shaxslar kiradi. Mehnat insonning mehnat qilish aqliy va jismoniy qobiliyatlarining yig'indisi bo'lib, jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchidir. Takror ishlab chiqarish faqat ishlab chiqarishning moddiy omili bo'libgina qolmay, balki shaxsiy omil, ya'ni ishchi kuchi jaraenida takror ishlab chiqariladigan.

Ish bilan band bo'lish uchun mehnat qobiliyati, ya'ni mehnat qilish qobiliyati, unga ega bo'lganlar mehnat resurslarini tashkil etishi zarur. Aholining quyidagi guruhlariga O'zbekistonda mehnat resurslari kiradi:

Ish yoshi:

- 16-54 yoshgacha bo'lgan ayollar;
- 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar.

Mehnat yoshidan katta ishchilar (mehnat pensiyasida).

Balog'atga yetmagan (16 yoshgacha) ishlaydigan o'smirlar.

Mehnat resurslari iqtisodiy faol va iqtisodiy jihatdan yashovchan aholi qatlamlaridan iborat bo'ladi. O'zbekistonda mehnat resurslarining o'rtacha 74-75 foizini xo'jalik faoliyati, 25-26 foizini iqtisodiy nafas olish tashkil etadi. Iqtisodiy faol aholining 95% ga yaqini iqtisodiyotda band. Iqtisodiy nafaol ish bilan band bo'lmagan aholining 57,0% dan ortig'ini, 43,0% ga yaqini esa mehnatga layoqatli yoshdagi o'quvchilar va ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olayotganlar, iqtisodiy faol aholi qatlamini esa yalpi ishchi kuchi tashkil etadi. Yalpi ishchi kuchining miqdoriy o'lchovi – mehnatga layoqatli odamlarning (mehnat resurslari) umumiy soni.

Yalpi ishchi kuchining sifat o'lchovi esa ularning bilim, malaka, ko'nikma, malakalari va ish tajribalarining o'rtacha ko'rsatkichlarida mujassamlashadi.

Mehnat resurslari, boshqa resurslar singari, tor va keng ma'noda ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan qayta-qayta muomala qilinishi kerak.

Ishchi kuchini tor ma'noda qayta kiyinish-bu insonning jismoniy va aqliy qobiliyatlarini doimiy ravishda kengaytirilgan tarzda tiklash, ularning mehnat ko'nikmalarini, umumiy bilimlarini, kasbiy tayyorgarlik darajasini yangilash va rivojlantirishni va ishchi avlodni tayyorlashni o'z ichiga olgan jarayon.

Keng ma'noda ishchi kuchini qayta xosil qilish demakdir:

- aholining tabiiy harakati, tabiiy o'sishi uchun umumiy sharoit yaratish;
- xodimlarni ishga qabul qilish va ishlab chiqarishga chiqarish;
- mehnat resurslarining tarmoqlar, tarmoqlar va hududlar o'rtasida taqsimlanishi va qayta taqsimlanishi;
- aholining ijtimoiy, ma'naviy va madaniy ehtiyojlarini qondirish;
- ishchi kuchining to'liq va samarali bandligini ta'minlash.

Har bir milliy iqtisodiyotning asosiy maqsadlaridan biri bandlikni to'la ta'minlashdir. Shuningdek, u" to'liq ish bilan ta'minlash "va"samarali yoki oqilona ish bilan ta'minlash"ni belgilaydi [7,8,9,10].

To'liq ish bilan ta'minlash, ishlashga qodir va ishlashni istaganlarning barchasi ish bilan ta'minlanganligini anglatadi. Shuningdek, to'liq bandlik, bir tomondan, iqtisodiyotda ishsizlikning tabiiy darajasi mavjudligini inkor etmaydi, boshqa tomondan, bu barcha mehnatga layoqatli odamlar ishlab chiqarishga jalb qilinishi kerak degani emas.

Bandlik hajmi bo'yicha qancha odam va qancha vaqt ish bilan shug'ullanishini anglatadi. Sifatni ta'minlashdan esa, ishlagan vaqt davomida qancha tovar va xizmatlar

yaratilishi, ular qanday narxda sotilishi va natijada qancha pul ishlab topilishini anglatadi. To'liq ish bilan ta'minlash, belgilangan ish kuni, hafta yoki ish oyi davomida doimo ish bilan ta'minlanishini anglatadi. Agar ish bo'lsa to'liq bandlik mavjud bo'ladi 7 shu kuni soat, 5 ish hafta, 22 bir oy ichida ish kuni, jami 154 soat ($7 \times 22 = 154$) va tegishli haq olish. Kuniga 5 soat, haftasiga 4 kun, oyiga 80 soat ishlansa, to'liqsiz ishlagisi keladi.

Mehnatga talab ko'rsatkichlari

Talab statistikasini o'rganishni bevosita korxonalar va tashkilotlardan to'plangan ma'lumotlar asosida quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha axborot berish orqali tashkil etish maqsadga muvofiqdir:

- hisobot davridagi bo'sh ish o'rinlari soni (kerakli xodimlar);
- yil boshidan band bo'lgan bo'sh ish o'rinlari;
- hisobot yili oxiridagi bo'sh ish o'rinlari (kerakli xodimlar)soni;
- yilning yaqin chegarasida qo'shimcha ish o'rinlari (kutilayotgan bo'sh ish o'rinlari)soni.

Statistika ushbu ma'lumotlardan ishchi kuchining qo'shimcha talab va taklifi o'rtasidagi nisbatni ifodalash uchun foydalanadi. Qoidaga ko'ra, mehnat birjalarida ro'yxatga olingan bo'sh ish o'rinlari soni dinamikasi ishsizlar soni dinamikasiga teskari bo'ladi. Barcha mamlakatlarda ishsizlar soni ko'payadi va bo'sh ish o'rinlari va lavozimlar soni kamayadi [11,12,13,14].

Statistika ish bilan band bo'lgan va ishsizlar soni, tuzilishi va dinamikasini, shuningdek bo'sh ish o'rinlarining mavjudligi va tuzilishini o'rganishdan tashqari, ish bilan bandlikni kengaytirish va ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan faoliyatning miqdoriy tomonini ham aks ettiradi. Ushbu tadbirlarga quyidagilar kiradi:

- ish bilan band bo'lganlar va ishsizlar soni, tuzilishi va dinamikasini, shuningdek bo'sh ish o'rinlarining mavjudligi va tuzilishini o'rganishdan tashqari, statistika ish bilan bandlikni kengaytirish va ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan faoliyatning miqdoriy tomonlarini ham aks ettiradi. Ushbu tadbirlarga quyidagilar kiradi:

- tadbirkorlar uchun qo'shimcha ishchi kuchi yollagan hollarda ijtimoiy to'lovlarni kamaytirish;

- kichik oilaviy korxonalarini tashkil etishda ishsiz yoki singan tadbirkorlarga davlat yordami ko'rsatish (bunday hollarda ularga pul yordami va bepul maslahatlar beriladi);

- yosh tadbirkorlar tomonidan davlat tomonidan bepul yoki kredit shaklida amalga oshiriladigan xodimlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, buning uchun davlat ularga soliqni kamaytirish shaklida imtiyozlar beradi;

- Ishsizlarni kundan-kunga mablag ' bilan ta'minlash uchun maxsus ishlab chiqilgan jamoat ishlarini tashkil etish;

- ichki va tashqi immigratsiyada yordam;

- qoloq hududlarini rivojlantirish va qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish;

- pensiya yoshidagi shaxslarni ishdan bo'shatishni rag'batlantirish;

- tegishli ta'lim va kasb tayyorgarligiga ega bo'lmagan yoshlarni ish bilan ta'minlashni rag'batlantirish.

Xulosa va takliflar

Ehtiyoj kishilarning hayotiy vositalariga bo'lgan zaruriyatini ifodalovchi ilmiy kategoriya sifatida taraqqiyotning hamma bosqichlari uchun umumiy va doimiydir.

Uning [bozor iqtisodiyoti](#) sharoitidagi tarixiy ko‘rinishi talab tushunchasidir. Talab ehtiyojdan farq qilib, mustaqil iqtisodiy kategoriya (ilmiy tushuncha) sifatida amal qiladi.

Ehtiyojning faqat [pul](#) bilan ta‘minlangan qismi talabga aylanadi. Demak, **talab — bu pul bilan ta‘minlangan ehtiyojdir.** [Ehtiyoj](#) zarur miqdordagi [pul](#) bilan ta‘minlanmasa, u "xohish", "istak" bo‘lib qolaveradi. Talabning bir qator muqobil variantlari mavjud bo‘ladi, chunki [narx](#) o‘zgarishi bilan tovarning sotib olinadigan miqdori ham o‘zgaradi. Shu bog‘liqlikdan kelib chiqib, talabga quyidagicha ta‘rif berish mumkin: **ma‘lum vaqt oralig‘ida, narxlarning mavjud darajasida iste‘molchilarning tovar va xizmatlar ma‘lum turlarini sotib olishga qodir bo‘lgan ehtiyoji.**

Ma‘lum vaqt oralig‘idagi [narxlarning](#) muayyan darajasida [ishlab chiqaruvchi](#) yoki [sotuvchilar](#) tomonidan ma‘lum turdagi [tovar](#) va [xizm tlarining](#) daromad va foyda olish maqsadida [bozorga](#) chiqarilgan miqdoriga taklif deyiladi. [Narx](#) o‘zgarishi bilan sotishga chiqariladigan mahsulot miqdori ham o‘zgarishi sababli talab kabi taklifning ham bir qator muqobil variantlari mavjud bo‘ladi. Taklif narxlarning turli darajasida qancha miqdordagi mahsulotning sotishga chiqarilishini ko‘rsatadi. [Narxning](#) oshishi bilan shunga mos ravishda sotishga chiqariladigan tovarlar taklifi miqdori ham ortadi, narxning tushishi bilan taklif hajmi qisqaradi.

Talab tushunchasi va uning miqdoriga ta‘sir qiluvchi omillar. Talab qonuni Biz ehtiyoj tushunchasi haqida dastlabki bobda ga‘irgan edik. Ehtiyoj kishilarning hayotiy vositalariga bo‘lgan zaruriyatini ifodalovchi ilmiy kategoriya sifatida taraqqiyotning hamma bosqichlari uchun umumiy va doimiydir. Uning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi tarixiy ko‘rinishi talab tushunchasidir. Talab ehtiyojdan farq qilib, mustaqil iqtisodiy kategoriya (ilmiy tushuncha) sifatida amal qiladi. Ehtiyojning faqat ‘ul bilan ta‘minlangan qismi talabga aylanadi. Demak, talab – bu ‘ul bilan ta‘minlangan ehtiyojdir. Ehtiyoj zarur miqdordagi ‘ul bilan ta‘minlanmasa, u «xohish», «istak» bo‘lib qolaveradi. Talabning bir qator muqobil variantlari mavjud bo‘ladi, chunki narx o‘zgarishi bilan tovarning sotib olinadigan miqdori ham o‘zgaradi. Shu bog‘liqlikdan kelib chiqib, talabga quyidagicha ta‘rif berish mumkin: ma‘lum vaqt oralig‘ida, narxlarning mavjud darajasida iste‘molchilarning tovar va xizmatlar ma‘lum turlarini sotib olishga qodir bo‘lgan ehtiyoji talab deyiladi. Boshqacha qilib aytganda talab – ‘ul bilan ta‘minlangan ehtiyojdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Iqtisodiyot nazariyasi. o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2007 Sh.Sh.Shodmonov
2. «Bozor iqtisodiyoti asoslari». Toshkent: «Fan»-1999 yil. Usmonov S.N., Dodoboev YU.T.
3. «Bozor iqtisodiyoti asoslari». Toshkent: «Mehnat»-1997 yil. Abdullaev Yo.
4. «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi». Toshkent: «O‘qtuvchi»-2001 yil. Abdurahmonov Q.H., Bozorov N., Volgin N va boshqalar.
5. «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi» Toshkent-2004 yil. Shodmonov Sh. va boshqa Abdurahmonov. Q., Holmo‘minov Sh.R.
6. Iqtisodiyot nazariyasi, T., 2003; Tojiboyeva D., Iqgisodiyot nazariyasi, T., 2003. Ahmadjon O‘lmasov, Muxtor Rasulov.
7. Sanjarbek U., Yokutkhon K., Olimakhon K. MODERN PEDAGOGICAL AND INFORMATION-COMMUNICATION TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

USING TECHNOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793
Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 5. – С. 103-108.

8. Ruzmatovich U. S. et al. PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 65-68.

9. Ураимов С. Р. ҲАРБИЙ-ТЕХНИКА ВА ГУМАНИТАР ЛИЦЕЙЛАР ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 169-175.

10. Матаева Р. С., Дунаев К. Ш., Ураимов С. Р. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАСНИКОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор. – 2021. – С. 191.

11. Sanjarbek U., Yokutkhon K., Olimakhon K. MODERN PEDAGOGICAL AND INFORMATION-COMMUNICATION TEACHING A FOREIGN LANGUAGE USING TECHNOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793
Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 5. – С. 103-108.

12. Ruzmatovich U. S. et al. PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 65-68.

13. Ураимов С. Р. ҲАРБИЙ-ТЕХНИКА ВА ГУМАНИТАР ЛИЦЕЙЛАР ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 169-175.

14. Матаева Р. С., Дунаев К. Ш., Ураимов С. Р. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАСНИКОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор. – 2021. – С. 191.